

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.

Камилова Ситора Шухратовна

Навоийский государственный университет, Кафедра Клинических наук;

Туева Дилдора Матёкиб кизи

Ташкентский государственный медицинский университет, кафедра

Общественного здоровья, менеджмента здравоохранения и физической культуры .

Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения геоинформационных систем (ГИС) в сфере общественного здравоохранения и эпидемиологии. Проанализирована роль пространственного анализа в изучении факторов, влияющих на здоровье населения, а также значение ГИС как инструмента для визуализации, прогнозирования и оптимизации размещения медицинских ресурсов. Приведены примеры использования ГИС в международной практике, включая эпидемиологическое картирование, мониторинг заболеваний и оценку доступности медицинских услуг. Отмечено значение геоинформационных технологий для повышения эффективности национальных систем здравоохранения и формирования научно обоснованных управленческих решений.

Ключевые слова: геоинформационные системы, пространственный анализ, общественное здоровье, эпидемиология, медицинская география.

APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN HEALTHCARE.

Abstract: This article examines the potential applications of Geographic Information Systems (GIS) in the fields of public health and epidemiology. The role of spatial analysis in studying the factors influencing population health is assessed, along with the significance of GIS as a tool for visualization, forecasting, and optimizing the allocation of medical resources. Examples of GIS implementation in international practice are presented, including epidemiological mapping, disease surveillance, and the evaluation of healthcare accessibility. The study highlights the importance of geoinformation technologies in enhancing the efficiency of national healthcare systems and supporting evidence-based decision-making.

Keywords: geographic information systems, spatial analysis, public health, epidemiology, medical geography.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общественное здравоохранение характеризуется высокой зависимостью состояния здоровья населения от пространственно распределённых факторов окружающей среды, социальных условий, урбанизации и доступности медицинской помощи. Пространственные закономерности заболеваний выявлялись учёными на протяжении многих веков: начиная с Гиппократов и заканчивая первыми эпидемиологическими картами XIX века, показывающими связь болезней с конкретной территорией.

В условиях роста урбанизации, глобальной мобильности населения и изменения структуры заболеваемости необходимость точного территориального анализа становится критически важной. Геоинформационные системы (ГИС), интегрирующие пространственные данные и аналитические инструменты, становятся ключевой технологией для исследования взаимосвязи между местоположением и здоровьем, а также для обоснования решений в сфере медицинского планирования.

Данная работа рассматривает роль ГИС в медико-географических исследованиях, эпидемиологии и планировании здравоохранения, а также анализирует международный и отечественный опыт использования ГИС-технологий.

Геоинформационные системы (ГИС) представляют собой комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для сбора, хранения, обработки, анализа и визуализации пространственных данных.[11] Будучи инструментами интеграции разнородной информации, ГИС обеспечивают привязку сведений к конкретным территориальным объектам и позволяют формировать интерактивные картографические модели, необходимые для принятия управленческих решений в различных сферах деятельности, включая медицину и общественное здравоохранение.

Учитывая высокую коррелированность факторов, определяющих состояние здоровья населения, применение ГИС существенно расширяет возможности выявления причинно-следственных связей между воздействиями окружающей среды и формированием патологий. Использование пространственно-аналитических методов делает возможным изучение физических, социальных и культурных факторов здоровья и позволяет визуализировать территориальные различия.

ГИС играют ключевую роль в анализе результатов медицинской помощи, исследовании уровня обеспеченности ресурсами, оценке доступности медицинских услуг и разработке рекомендаций по оптимизации их распределения. Интеграция всех пространственных данных в единую геобазу обеспечивает оперативный доступ к информации и содействует повышению эффективности управленческих решений. Несмотря на медленные темпы внедрения ГИС в здравоохранение ряда стран, международный опыт свидетельствует о высокой эффективности геоинформационных технологий в модернизации медицинской инфраструктуры.

Исторически взаимосвязь между здоровьем и местоположением была осознана ещё в античности [1]. Гиппократ в трактате «О воздухах, водах и местностях» описывал влияние среды на здоровье человека [2]. В дальнейшем картографические исследования, в частности карты распространения заболеваний XVIII–XIX вв. [3], заложили основы эпидемиологии как научной дисциплины [2].

Современные исследования пространственной организации общественного здоровья показывают, что неравномерность распределения ресурсов и доступности медицинской помощи являются ключевыми проблемами для систем здравоохранения. Эти проблемы характерны как для развивающихся, так и для развитых стран [4]. Пространственный анализ на основе ГИС позволяет выявить территориальные диспропорции и обосновать пути оптимизации распределения медицинских ресурсов [5].

Ключевые направления развития современной медицинской географии включают следующее:

1. Проведение медико-географического анализа природных, природно-территориальных и социально-экономических условий, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.
2. Формирование прогнозов динамики медико-географической обстановки для освоенных и вновь развивающихся территорий, а также для регионов, испытывающих интенсивное техногенное воздействие.

3. Разработку медико-географических картографических материалов и атласов, отражающих как положительные, так и отрицательные эффекты факторов окружающей среды на здоровье населения.

4. Исследование пространственно-временных закономерностей проявления отдельных заболеваний и создание карт их распространения.

5. Определение потребности в медицинских ресурсах и оценку эффективности функционирования медицинских учреждений на различных территориях.

6. Осуществление мониторинга состояния здоровья населения и обеспечение информационной поддержки мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и предотвращение эпидемических угроз.

Во многих странах ГИС уже являются неотъемлемым элементом систем здравоохранения. В условиях России их роль особенно велика ввиду значительных размеров территории, разнообразия природно-климатических зон и необходимости модернизации медицинской инфраструктуры [10]. ГИС обеспечивают интеграцию данных, пространственный анализ, моделирование и визуализацию результатов исследований, что делает их важным компонентом поддержки принятия решений.

Подробное изучение пространственного распределения заболеваний является ключевым условием разработки эффективной стратегии здравоохранения. Современные достижения в области геоинформатики делают ГИС одной из центральных технологий для исследования взаимосвязи между окружающей средой и здоровьем [6].

ГИС в эпидемиологии и мониторинге заболеваний

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост количества эпидемиологических исследований, использующих ГИС. Наиболее востребованными являются задачи выявления пространственных кластеров заболеваемости, оценки влияния факторов окружающей среды, анализа территориального неравенства и определения территорий риска.

Глобализация, увеличение объёмов международных перевозок и миграций привели к ускоренному распространению новых и традиционных инфекций, что создало необходимость совершенствования систем эпиднадзора. ГИС предоставляет возможности оперативного сбора, анализа и визуализации пространственных данных, необходимых для быстрого реагирования на вспышки заболеваний.

Практическим примером служит исследование распространения кори в Стамбуле [7], где с помощью программного обеспечения MapInfo были систематизированы данные эпидемиологического надзора, что позволило выявить наиболее поражённые подрайоны и разработать эффективную стратегию вакцинации.

Множество задач пространственного анализа может быть выполнено с применением программных продуктов с открытым исходным кодом, что делает ГИС-доступ к технологиям более широким. [8] В Индонезии эффективно использовались:

- **Cybertracker** — для сбора GPS-данных о медучреждениях;
- **OpenJump** — для визуализации данных и выполнения базового анализа;
- **AccessMod (ВОЗ)** — для оценки доступности медицинских услуг.

В России ГИС применялись для исследования распространённости инфаркта миокарда в Саратовской области. С помощью ArcView и Statistica было проведено ранжирование

территорий по уровню риска и спрогнозированы тенденции заболеваемости, что позволило научно обосновать размещение сосудистых центров [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Геоинформационные системы занимают центральное место в современных исследованиях общественного здоровья и эпидемиологии. Они обеспечивают комплексный подход к анализу пространственных факторов, влияющих на здоровье населения, и позволяют эффективно визуализировать, моделировать и прогнозировать процессы, происходящие в медицинской сфере. Применение ГИС способствует обоснованию решений о размещении медицинских учреждений, оптимизации транспортной доступности, мониторингу инфекционных заболеваний и повышению эффективности мер профилактики.

Расширение возможностей пространственно-временного моделирования, интеграция больших данных и развитие технологий открытых ГИС делают эти инструменты незаменимыми для стратегического планирования в здравоохранении. ГИС уже доказали свою эффективность в международной практике и имеют значительный потенциал для повышения качества медицинской помощи и устойчивости национальных систем здравоохранения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Джерати, Э. Почему здоровье настолько пространственно. Доступно онлайн: <https://www.youtube.com/watch?v=3p7OFICg9Ak> (дата обращения: 30 января 2020 г.).
2. Кригер, Н. Место, пространство и здоровье: ГИС и эпидемиология. *Эпидемиология* 2003, 14, 384–385. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
3. Пикл, Л. В. Пространственный анализ заболеваний. *Cancer Treat. Res.* 2002, 113, 113–150. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
4. Кертис, С. *Здоровье и неравенство*; SAGE Publications: Thousand Oaks, Калифорния, США, 2004. [[Google Scholar](#)]
5. Юань, М. Добавление времени в базы данных геоинформационных систем. В «Справочнике по географической информатике»; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2008; стр. 169–184. [[Google Scholar](#)]
6. Antunes JLF, Frazão P, Narvai PC, Bispo CM, Pegoretti T. Spatial analysis to identify differentials in dental needs by area-based measures. *Community Dent. Oral Epidemiol.* 2002; 30: 133-142.
7. Ulugtekin N., Alkoy S, Seker D., Goksel C. Use of GIS in epidemiology: A case study in Istanbul // *Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering*, 2006. С. 2013-2026.
8. Рохан П. Фишер и Бронвин А. Майерс Бесплатная и простая ГИС, подходящая для картирования здравоохранения в условиях ограниченных ресурсов: пример восточной Индонезии <https://link.springer.com/journal/12942>
9. Соколов И.М. Коровин Е.Н. Гафанович Е.Я. Анализ распространенности острого инфаркта миокарда в Саратовской области с использованием ГИС-технологий и прогностического моделирования // *Саратовский научно-медицинский журнал*. 2012. Т. 3. С.745-750.
10. В.В. Гохман, Геоинформационные системы для здравоохранения и медицины. *Век качества* 2012. Т.3. С.74
11. У.С. Джамединова, А.Т. Шалтынов, Б.Е. Конабеков, А.М. Абильтаев, А.О. Мысаев, Применение геоинформационных систем в здравоохранении: обзор литературы. *Наука и Здравоохранение*, 2018, 6 (Т.20), С.42